

Революція 1917 – 1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості

Питання релігійного змісту російської революції неодноразово піднімалися в літературі. При цьому основна увага приділялася або релігійно-філософському осмисленню революції у рамках глобального всесвітнього-історичного процесу або історії церкви як соціального інституту. Стан релігійної свідомості православного нащелння цього періоду також знайшов часткове висвітлення в ряді робіт, але потребує спеціального розгляду в широкому історико-культурному контексті.

Стрижнем усіх народних (у першу чергу селянських) традицій у Росії була релігія. “Народна віра” мала синкретичний характер, вона інтегрувала в себе православ’я, котре, хоча часто й у специфічній формі, стало відігравати визначальну роль у культурі. Дослідники відзначають, що для релігійної свідомості всіх росіян початку XVIII ст., а для простого народу аж до початку XX ст., були характерні такі особливості: погане знання основ християнського віровчення, підміна віри суворим дотриманням її канонів та обрядів, поширеність марновірств і забобонів, відсутність належного благоговіння в церкві під час служби й учинення таїнств, “прагматичний” характер благочестя (від дотримання обрядів чекали практичних результатів – врожаю, здоров’я, успіху і т.д.). Православ’я ввійшло в традицію. Але під християнським покровом зберігалось язичество. “Низова” народна культура зберегла в собі язичество у формі обрядовір’я та двовір’я. При цьому особливе значення має шар традиційної, архаїчної ментальності. Архаїчні інстинкти й уявлення постійно жили в суспільстві. У певні епохи архаїчні тенденції піднімалися наверх, захльостували суспільство і диктували устрій життя [4, 20].

“Революції, - писав С.А.Аскольдов, - підготовлюються й настають, звичайно, на ґрунті ослаблення релігійної свідомості” [1, 23]. Багато дослідників відзначають кризові явища в релігійному житті Російської імперії на рубежі сторіч. Головною причиною цих явищ стали процеси прискореної модернізації й трансформації традиційного суспільства. Модернізація в Росії прискорила розкол суспільної свідомості, внесла дисонанс у традиційну систему цінностей, що складалася віками. Будь-які кардинальні реформи ведуть до руйнації традиційного укладу життя, отже, руйнують і соціально-психологічні стереотипи, без яких суспільство існувати не може. Стейкі стерсотиипи втрачають безумовність істини. Виникають, за словами В.Розанова, “колосальні пустоти культурного смислу”. Десакралізація являлася найважливішою тенденцією змін у культурі, стала найважливішою передумовою революції.

Одним із доказів цього можна вважати індиферентне ставлення до релігії й церкви значної маси міського населення, а також процес десакралізації традиційних цінностей у селянському середовищі. Характеристика морального

стану православного населення, що подана в “Всеподданейшем отчете обер-Прокурора Св. Синода” за 1911-1912 рр. була складена Катеринославським єпископом Агапітом (Вишневським) стосовно власної пастви, однак духовне відомство порахувало її показовою для з’ясування небезпеки того морального розкладу, що відбувався, за словами “Всеподданнейшего отчета”, насамперед у надрах селянства, а головним чином – серед його молодого покоління [2, 153-157].

Революція була підготовлена і супроводжувалась не лише занепадом християнської моралі, а й певним відродженням дохристиянської архаїки, яка завжди зберігалася в “низовій” народній культурі. Процеси модернізації, що ведуть до зламу традиції, дали своєрідний стимул проявам “низовий” культури, пригніченої християнством. Влада й інтелігенція (із різних сторін), будучи продуктом впливів європейської цивілізації, борючись проти традиції, будили архаїку. Прослідковується свого роду регенерація “низової” народної культури, що сягає коренями в поганську архаїку. Слід відзначити експансію “анти-поведінки” (тобто зворотної поведінки, поведінки навпаки, що свідомо порушує прийняті соціальні норми), котра так чи інакше пов’язана з темою сакрального, генетично зв’язана з дохристиянськими віруваннями й ритуалами, але загубила з ними прямий зв’язок і виявлялася ситуативно [3, 320-332]. Формою анти-поведінки стало нове явище, що виникло на рубежі сторіч, - хуліганство. Хуліганство генетично пов’язувалося з нетерпимим ставленням до релігії й церкви.

Революція, падіння царської влади мали наслідком руйнацію світоглядних засад. Суспільству була завдана глибока ідеологічна травма, яка мала особливо згубні наслідки для країни, де більшість населення жила переважно вірою. Багатьма революція розумілася як ліквідація всіх заборон, культурних норм, руйнація існуючої сакральності, уседозволеність. В революції вивільнилася “низова” народна культура. Наприклад, М.Бердяєвим революція розумілася насамперед як стихія, розпад органічного цілого, руйнація ієрархії, культури, руйнація космосу й відродження первісного хаосу. Йому притаманне розуміння революції як прояву висхідних до поганської архаїки діонісійських засад народної стихії. Про прояви діонісійства в народній культурі й у революції писали й інші автори (Вяч. Іванов, Ф.Степун). Цим можна в якійсь мірі пояснити, чому проваджена більшовиками антирелігійна кампанія, що мала характер карнавального блюзнірства, не викликала широкого опору в народних масах і навіть інколи знаходила підтримку. Вакуум сакральності вимагає заповнення. Місце, що звільнилося, займає нова або модифікована стара ідеологія, котра набуває характеру квазірелігії.

Література

1. Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции.- М., 1990.
2. Всеподданнейший отчет обер-Прокурора Святейшего Правительствующего Синода по ведомству православного исповедания за 1911-1912 гг.- СПб., 1913.

3. Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. - М., 1994. - Т. I.
4. Яковенко И.Г. Россия и Запад: диалектика взаимодействия // Россия и Европа в XIX-XX веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. - М., 1996.

Г.В. Лаврик

кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка

Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у революційне десятиліття

Після жовтневого перевороту відбулися зміни загальної структури правового механізму і політичного режиму в країні. Перехід влади до нових політичних сил тут супроводжувався запереченням буржуазних державно-правових засад. Останні уявлялися як знаряддя поневолення і пригноблення одним економічно пануючим класом іншого, позбавленого власності і політичної влади.

Нова влада вдавалася до численних спроб запровадження радикальних заходів з ліквідації історично безперспективних власників, у тому числі і РПЦ та інших конфесій. Активне втручання держави в майнову сферу релігійних установ, яка традиційно вважалася гарантованою від зовнішніх впливів, різного роду юридичних обмежень, завершилося позбавленням їх правоздатності як абсолютної цінності. Стосовно релігійних установ вона мала, так би мовити, делегований характер, оскільки передавалася державою окремим віруючим, котрі перебували з нею в договірних відносинах.

У пролетарській державі, де “влада практично з самого початку, — як відзначав один із служителів культу, котрий жовтень 1917 року і наступні місяці зустрів в Україні, — не лише ухилялася від підтримки релігії, але й вступила з нею в боротьбу там, де були або тільки підозрювалися за релігійною діяльністю політичні мотиви” [1, 38], ще до формального прийняття законодавчого акту про відокремлення церкви від держави помітним було прагнення останньої до обмеження сфери діяльності релігійних інституцій задоволенням релігійних потреб населення.

Це спостерігалось і в ході практики реального забезпечення відокремлення церкви від держави. “Тепер уряд робітників і селян, — як пояснювалось 1918 року у виданні ВЦВК РСФРР, — позбавив попівську братію державного утримання. Церква стає приватною організацією, а віра приватною справою віруючих людей. Уряду церква не потрібна для агітації своїх ідей, — для цього є багато інших організацій. Віруючі повинні утримувати церкву за свій рахунок” [2, 15]. (Отже, можна б здогадуватися, що церкву все-таки вважали за установу з ієрархічною побудовою, яка могла б існувати і без зв'язку з державою. Тільки ця церква мала б бути визнаною за повноправну установу, а не за об'єднання на зразок приватних спортивних, механічних та інших гуртків.)

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**